

Caracterización del ciclo de Carnot en el cero absoluto: una respuesta a «Comentario a la ‘Demostración del teorema de Nernst’»

José-María Martín-Olalla

Universidad de Sevilla , Facultad de Física, Departamento de Física de la Materia Condensada, ES41012 Sevilla, Spain*
(Publicado en Zenodo 19 de marzo del 2026; Esta versión 20 de marzo de 2026)

Este trabajo responde a un reciente comentario a la demostración del teorema de Nernst. Aquí aclaro cómo la máquina de Carnot puede operar consistentemente en $T = 0$ a través de una deformación continua de un ciclo operando en $T > 0$. Examinando el límite cuando el calor intercambiado con la isoterma fría se anula, se muestra que el teorema de Nernst asegura que el concepto de temperatura es físicamente consistente en el límite del cero absoluto.

Esta versión se publica en Zenodo doi:10.5281/zenodo.19127423. [English version available.](#)

Contador de palabras: 1700

Keywords: Teorema de Nernst; debate Einstein-Nernst; anulación de los calores específicos; modelo de Debye; fundamento de termodinámica; segundo principio de la termodinámica; tercer principio de la termodinámica

Agradezco el reciente comentario de Chen *et al.* [1] sobre mi trabajo de la demostración del teorema de Nernst [2]. Coincido con la afirmación de los autores de que aclarar la relación «entre el ciclo de Carnot y los principios fundamentales de la termodinámica» tiene la máxima importancia. Presento esta respuesta con la idea de aclarar por qué el teorema de Nernst [3]:

$$\lim_{T \rightarrow 0} (S(T, x_2) - S(T, x_1)) = 0, \quad \forall x_2, x_1 \in \mathcal{D}, \quad (1)$$

donde x es una variable mecánica con dominio $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^+$, se deduce directamente del enunciado del segundo principio. En forma simple: si la temperatura T de la ecuación (1) es la temperatura de Carnot, y la entropía es S la entropía de Clausius, entonces el teorema es una consecuencia formal del segundo principio [2].

Chen *et al.* [1] sostienen que el teorema de Carnot «solo vale en la región de temperaturas $T > 0$.» Esto concuerda con la visión de Einstein [4] en el Segundo Congreso de Solvay: al negar que una máquina de Carnot pueda operar «en la práctica» en $T = 0$, el teorema de Carnot se vuelve inaplicable en este límite y, por tanto, restringe el dominio de la temperatura a $T > 0$.

En mi opinión, esta restricción es inconsistente con el marco formal del segundo principio, que presenta la temperatura como una consecuencia principal y proporciona su métrica a través del teorema de Carnot. No se restringe el dominio de longitudes a $L > 0$ excluyendo $L = 0$; no se restringe el dominio de la masa a $m > 0$; tampoco se restringe el tamaño de un intercambio de calor a $Q > 0$. Por ello, no debemos restringir el dominio de la temperatura a $T > 0$. Por contra, debemos obtener las implicaciones que se deducen de un intercambio reversible de calor nulo con el foco frío —la única forma consistente de alcanzar $T = 0$ según el segundo principio. Esta implicación es, precisamente, el teorema de Nernst.

Este razonamiento requiere de una caracterización conceptual de una medida nula de temperatura usando una

máquina de Carnot. En la Discusión del estudio original, abordé este proceso pero, ciertamente, lo hice con poca claridad. Aquí presento una descripción más detallada de este proceso, basada en un estudio anterior [5].

La máquina de Carnot es un modelo fundamental porque es la máquina más simple que se ajusta al enunciado del Planck del segundo principio: un motor con solo dos intercambios de calor neto— por ello un motor binario. Aunque habitualmente esto se consigue usando dos isothermas reversibles y dos adiabáticas reversibles, también puede obtenerse el mismo resultado con un ciclo de dos isothermas reversibles que intercambian una entropía ΔS con las fuentes de alta y baja temperatura, que se conectan mediante dos procesos arbitrarios que difieren en un traslado constante de entropía igual a ΔS (véase la figura 1). En esta construcción generalizada, los intercambios de calor y de entropía a lo largo de estos procesos arbitrarios se cancelan, lo que asegura que el balance de energía y de entropía viene determinado por las mismas ecuaciones que las de un ciclo de Carnot estándar.

En la isoterma alta, ΔS se obtiene al cambiar reversiblemente la variable mecánica de x_1 a x_2 . En la isoterma baja, el teorema de Nernst implica la existencia de T^* tal que $\Delta S^*(T^*, \mathcal{D}) = \Delta S$, donde $\Delta S^*(T, \mathcal{D})$ es el cambio de entropía cuando la variable mecánica se extiende a lo largo del dominio \mathcal{D} (p.e., un campo magnético de cero a infinito si la sustancia es paramagnética). Con ΔS dado, la sustancia de trabajo no puede operar el ciclo por debajo de T^* .

Para disminuir T^* , el ingeniero solo tiene que reducir el cambio de x en la isoterma unidad (alta) de forma que ΔS decrece. Sin embargo, en la isoterma baja, el cambio de x continua ajustado al dominio de \mathcal{D} . Cuando ΔS tiende a cero, x_2 se acerca continuamente a x_1 en la isoterma alta. En la isoterma baja, el intercambio de entropía también decrece a cero, pero el cambio de la variable mecánica continua barriendo el dominio \mathcal{D} . En el límite $T = 0$, el motor de cuatro tiempos degenera en un proceso reversible de dos tiempos (ida y vuelta). Es destacable que en $T = 0$ no se produce ningún cambio isotermo de x : el «ciclo» solo contacta con las dos isothermas

* olalla@us.es; 4.0 2026; https://twitter.com/MartinOlalla_JM

Figura 1. Un ciclo de Carnot (líneas sólidas con flechas) donde las dos isothermas se conecta por dos procesos arbitrarios que difieren en un cambio de entropía constante ΔS , y que mantiene los mismos balances de un ciclo de Carnot estándar. El área en blanco representa pares (S, T) accesibles para el dominio de x . Las áreas en gris muestran pares (S, T) inaccesibles para el dominio de x . La temperatura de la isoterma fría T^* se determina igualando el rango de entropía en el dominio de x a la entropía ΔS intercambia en la isoterma alta. Disminuyendo ΔS en la isoterma alta, T^* decrece continuamente, tal y como se muestra con el ciclo en trazo discontinuo. Las líneas grises en trazo discontinuo muestran valores de x constante, con pendiente positiva tal y como requiere la estabilidad termodinámica. Una animación de este dibujo se puede ver como información suplementaria en doi:10.5281/zenodo.19127423.

en un valor único de x . Esta degeneración no invalida la construcción; al revés, sería lo esperado para una medida nula —parecido a cómo las garras de un calibre se juntan cuando se mide una longitud nula. La crítica de Einstein [4] no tiene aplicación aquí porque, en el límite, no hay que realizar ningún cambio en $T = 0$. Más importante, el ciclo que opera en $T = 0$ no es un «ciclo adiabático reversible» como sugieren Chen *et al.* [1] sino un proceso diatérmico reversible, que se extiende a lo largo de un rango finito de temperaturas, pero cuyo balance neto de calor y entropía es cero.

Debo señalar que esta construcción no es posible ni con las máquinas de Carnot estándar (dos isothermas y dos adiabáticas) descritas por Chen *et al.* [1] ni tampoco cuando se niega el teorema de Nernst y se acepta la crítica de Einstein [4]. Para las máquinas de Carnot estándar, la temperatura límite está determinada por la intersección del proceso adiabático reversible (una línea horizontal de S constante) y la frontera de estados accesibles. Aquí el ingeniero nunca puede agotar el dominio de x en la isoterma baja. Además cuando $T \rightarrow 0$, la temperatura de la isoterma alta no puede mantenerse, el tamaño de proceso adiabático también disminuye, y el ciclo termina degenerando en un punto único, en vez de un proceso reversible

finito de dos tiempos. Esto explicaría por qué Liboff [6], después de aceptar el teorema de Nernst, concluyó que en $T = 0$ «no existen los ciclos de Carnot y la escala de temperatura kelvin no está definida», una conclusión claramente inconsistente con el hecho de que la temperatura es un observable físico fundamental.

Finalmente, si el teorema de Nernst se niega mientras se admite el postulado de Planck del segundo principio, la construcción falla también. Aunque se puede desplazar la isoterma baja de un ciclo de Carnot hacia cero, de forma que el intercambio de calor se va desvaneciendo, si la entropía es distinta de cero, entonces en $T = 0$ el motor deja de existir «en la práctica» según el argumento de Einstein [4]. No se realiza ninguna medida nula, simplemente se excluye —será como que el calibre desapareciera en el momento en que sus dos garras se tocan al tratar de medir una longitud cero. Esta abrupta exclusión es inconsistente con la idea de continuidad y trae una serie de hechos inexplicables al formalismo [7]. En el estudio publicado y en esta respuesta solo destacué que $T = 0$ queda formalmente sin caracterización cuando se niega el teorema de Nernst y se acepta el argumento de Einstein [4]. Esto es paradójico para un observable físico deducido de un principio natural e inconsistente con el hecho de que $T \rightarrow 0^+$ está presente en la propia formulación del teorema. Si la T que aparece en el teorema de Nernst es la temperatura de Carnot —la única temperatura que se deduce del postulado de Planck— entonces el teorema está demostrado.

Por completar la respuesta, debo añadir que la condición de estabilidad asegura que la entropía es finita en $T = 0$ [8, 9]. El hecho de que $S(U, x)$ sea cóncava y que su pendiente se infinita en $T = 0$ no implica necesariamente que la entropía no esté acotada. Por ejemplo $S = \sqrt{U}$ es cóncava y finita cuando $\partial S/\partial U \rightarrow \infty$. La relación entre estabilidad y propiedades termodinámicas en $T \rightarrow 0^+$ se entiende mejor analizando $U(S, x)$, que siempre es cóncava, y es plana en $T = 0$. Con $U_{ss} = (\partial^2 U/\partial S^2)_x = T/C_x$, la estabilidad $U_{ss} > 0$ en $T = 0$ obliga a que C_x se anule al menos tan rápido como T . Esto implica que $U(S, x)$ es parabólica o subparabólica, asegurando que al tangente horizontal en $T = 0$ se alcanza para un valor finito de S .

AGRADECIMIENTOS

El autor reconoce el uso de Gemini, modelo de Inteligencia Artificial, para depurar la gramática y claridad del manuscrito original en inglés. Esta versión es una traducción realizada por el autor del manuscrito original en inglés. El autor accedió a Gemini gracias a un acuerdo colaborativo entre Google y la Universidad de Sevilla.

El autor agradece al personal de la Biblioteca y de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla por su ayuda a la hora de depositar y promover el estudio original.

La figura 1 y su animación (véase la Información Suplementaria en doi:10.5281/zenodo.19127423) se prepa-

raron para el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Física (Conef VII), Universidad de Extremadura (RoR 0174shg90), Badajoz (España), 5–7 de marzo del 2026. El

autor agradece al Comité Organizador de Conef VII por su amable invitación y hospitalidad, así como la amabilidad de todos los asistentes.

-
- [1] X. Chen, Y. Pan, Y. Zhou, and J. Chen, Comment on “proof of the nernst theorem”, *The European Physical Journal Plus* **2026** 141:3 **141**, 293 (2026).
- [2] J.-M. Martín-Olalla, Proof of the nernst theorem, *The European Physical Journal Plus* **140**, 528 (2025).
- [3] W. H. Nernst, *The New Heat Theorem: Its Foundations in Theory and Experimental*, 2nd ed. (Dover, 1924) (Guy Barr trad.).
- [4] A. Einstein, in *La structure de la matière. Rapports et discussions du Conseil de physique tenu à Bruxelles du 27 au 31 octobre 1913*, edited by I. I. de Physique Solvay, Commission administrative de l’Institut Solvay (Gauthier-Villars et Cie, 1913) pp. 293–298.
- [5] J. Martín-Olalla and A. R. D. Luna, Universal restrictions to the conversion of heat into work derived from the analysis of the nernst theorem as a uniform limit, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **36**, 7909 (2003).
- [6] R. L. Liboff, The carnot engine in the vicinity of 0k, *Physics Essays* **7**, 95 (1994).
- [7] J.-M. Martín-Olalla, A third law of thermodynamics is an unnecessary complexity, *ArXiv e-prints* 10.48550/arXiv.2602.03244 (2026).
- [8] I. P. Bazarov, The third law of thermodynamics and its

derivations form the first and second laws, *Russian Journal of Physical Chemistry* **45**, 927 (1971).

- [9] J.-M. Martín-Olalla, Thermal stability originates the vanishing of the specific heats at absolute zero, *Physica Scripta* **100**, 125206 (2025).

LÍNEA TEMPORAL

El autor recibió un correo electrónico de EPJP el 3 de marzo del 2026 informándole de que el comentario de Chen *et al.* [1] había sido aceptado e invitando a realizar una réplica. La invitación fue aceptada tras una lectura del comentario. La réplica fue escrita y enviada el 4 de marzo del 2026.

Estos hechos fueron coincidentes con la preparación de la ponencia prevista para el 6 de marzo del 2026 en Conef VII.

La escrituración del texto requirió 2 sesiones de **emacs** diferentes desde 2026-03-03 19:57 al 2026-03-20 08:22 .